

ОМОНИМИЯ ПРЕДЛОГОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И ТРУДНОСТИ ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ КАРАКАЛПАКСКИХ КЛАССОВ

Григорьева М.И.

старший преподаватель кафедры русского языка и литературы

Нукусского государственного педагогического института

mgrigoreva.63@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается явление омонимии и его проявление в области грамматики. Указывается, что омонимия предлогов усложняют понимание русской речи учащимися и на примере анализа соответствий русских непроизводных омонимичных предлогов с их соответствиями делаются выводы.

Ключевые слова: омонимия, предлоги, послелогии, падежные формы, русский и каракалпакский языки.

Омонимия как языковое явление наблюдается не только в области лексикологии, она затрагивает все уровни языкознания, в том числе и морфологию.

Одним из первых исследователей явления грамматической омонимии можно назвать Л.А. Булаховского, который в статье «Из жизни омонимов» формулирует некоторые основные положения, связанные с грамматической омонимией. Грамматические омонимы также рассмотрено В.В. Виноградовым, который формулирует и подробно описывает основные типы грамматической омонимии, а также называет некоторые критерии их определения, но делает это в основном применительно к знаменательным частям речи [Виноградов 1972: 295–312]. Говоря о грамматической омонимии служебных слов, В.В. Виноградов затрудняется в выработке

единых критериев для ее выделения, хотя и признает сам факт существования грамматической омонимии служебных частей речи. О.М. Ким, видный исследователь в области служебных частей речи, отмечает следующее: «Омонимия в сфере неполнозначных (служебных) слов в силу их неизменяемости и, следовательно, постоянного полного морфологического тождества звуковых комплексов и семантической редукции... существенно отличается от этого явления в области полнозначных (самостоятельных) слов. Поэтому способы разграничения омонимов у полнозначных и неполнозначных слов не могут быть одинаковыми. Если для разных типов полнозначных слов возможны морфологические, семантические критерии различения, то для разграничения омонимичных неполнозначных слов единственно надежным критерием следует признать функциональный» [Ким 1978: 173]. Говоря о явлении грамматической омонимии предлогов, необходимо в первую очередь выделить понятия внутренней и внешней омонимии. Эти понятия были введены З.И. Комаровой при анализе терминов омонимов внутри одной терминосистемы, с одной стороны, и терминов и омоструктурных общенародных слов – с другой [Комарова 1991: 109]. Необходимо рассмотреть эти понятия более подробно, поскольку они имеют ключевое значение для нашего исследования.

Внутренняя омонимия существует внутри самого класса предлогов – в первую очередь тех из них, которые способны употребляться с несколькими падежами. Нами рассматривается явление омонимии в кругу производных предлогов. Производные (или первообразные, первичные) предлоги – это предлоги, которые являются «исконными с генетической точки зрения для данного языка» [ЛЭС 2002: 394]. Первообразные предлоги не имеют словообразовательных связей со знаменательными словами (не происходят от знаменательных слов и не

принимают участия в формировании знаменательных слов). Первообразные предлоги представляют собой непополняющуюся группу слов; иначе говоря, это закрытая группа простейших слов элементарной структуры. Почти все первообразные простые предлоги являются многозначными; некоторые первообразные предлоги «способны соединяться более чем с одной падежной формой имени» [РГ-80: 704]. Рассмотрим явление омонимии первообразных простых предлогов на примере употребления предлога на. Первое сочетание: *прибыть на совещание*. В данном случае используется предлог на-1, оформляющий винительный падеж, в значении обстоятельственных отношений со значением указания на пространственные отношения. Мини-объединение образовано предложно-падежной конструкцией с предлогом на-1 в значении «указание на место деятельности, являющееся конечным пунктом передвижения». Значение данного предлога передаётся в каракалпакском языке окончанием дательного падежа *-га/қа, -ге/ке*: *жыйналысқа жетип келиў*. Второе сочетание: *улететь на самолете*. В данном словосочетании использован предлог на-2, оформляющий предложный падеж с объектным значением «указание на средство передвижения». В этом случае значение предлога передаётся формой местного падежа: *Самолётта ушып кетиў*.

Омонимичность русских предлогов затрудняет их понимание и освоение при изучении русского языка носителями каракалпакского языка. В каракалпакском языке значения русских предлогов могут быть переданы послелогоми или падежными формами. Послелогои – это служебные слова, по функции схожие с предлогами, но употребляющиеся после знаменательных слов. Больше затруднение в понимании вызывает употребление омонимичных предлогов, используемых в разговорной речи. Так, например, сочетание *пошел в отца* трудно для понимания, так как по изучаемым правилам предлог в выражает значение пространственное

значение указывая на местоположение (в шкафу), направление (в институт). Данное сочетание на каракалпакском языке передается как *эжесине уқсаган*, где не употребляется служебное слово.

Н.А. Турабаева, Каипназарова Г.Б. в статье «Трудности разграничения предлогов «в» и «на» учащимися каракалпакских классов» рассматривают на конкретных примерах ошибки учащихся при использовании предлогов: «учащиеся могут прийти к неверному выводу, что вместо местного падежа каракалпакского языка всегда следует использовать существительное в предложном падеже в сочетании с предлогом «в» [Турабаева 2020; 113-115]. С этой точки зрения, учащиеся могут не различить семантику двух сочетаний вход в библиотеке и вход в библиотеку, сосчитав, что во втором случае может быть допущена ошибка.

Передачу значений омонимичных предлогов можно рассмотреть в следующей таблице:

Предлог	Падеж	Соответствие в каракалпакском языке
В	Винительный в лес	Форма дательного падежа: тоғайға
	в школе	Форма местного падежа: мектепте
По	Дательный по дороге	Послелогом бойында: жол бойында
	Предложный по прибытии	Формой исходного падежа келиўден
За	Винительный Оплата за электричество	Послелогом ушын: электр тоғы ушын төлем

	Творительный: пошел за хлебом	Формой дательного падежа: нанға кетти
С (со)	Родительный: упал с лестницы	Формой исходного падежа: текшеден жығылды
	Винительный: мужичок с ноготок	Суффиксом со значением сравнения: -дай/-дей, -тай/- тей: тырнақтай киси
	Творительный: с другом	Послелог менен: жолдасы менен

Омонимичность выражается не только в их сочетаемости с разными падежными формами, но чаще всего в их значениях.

Учащиеся каракалпакских классов затрудняются при использовании предложных и беспредложных сочетаний типа отдать ему, заехать к нему, говорить с ним, гордиться им, так как на их родном языке эти конструкции при переводе не различаются: *отдать ему –оган бериў, заехать к нему- оган барып кетиў, говорить с ним – оның менен сөйлесиў, гордиться им- оның менен мақтаныш етиў.*

По-нашему мнению, работа над употреблением и разграничением значений предлогов не может быть сведена лишь указанием их значений, так как понять и осознать их для учащихся является сложной темой, следует в упражнениях использовать соответствующие примеры, конкретизирующие их сочетаемость.

Список использованной литературы:

1. Виноградов В.В. Русский язык, М., 1972.

2. Ким О.М. Транспозиция на уровне частей речи и явление омонимии в современном русском языке. – Ташкент : Фан, 1978. – 227 с.
3. Комарова З.И. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та, 1991. – 156 с.
4. ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М. : Советская энциклопедия, 2002. – 685 с.
5. Турабаева Н.А., Каипназарова Г.Б. Трудности разграничения предлогов В и НА учащимися каракалпакских классов // Сборник научных трудов «Перспективы сотрудничества: Школа. Лицей. Вуз» (выпуск шестой). Нукус 2020г.
6. Урумбаев Н.А. Краткий курс сопоставительной морфологии русского и каракалпакского языков. –Нукус, изд. «Билим», 1991